

9. Ігнатієнко В. Бібліографія української преси (1816-1916 рр.). Х.; К.: Держвидав України, 1930. 288 с.
10. Кривецький І. Початки преси на Україні (1776-1850 рр.). Львів.: Наук. тов. ім. Т.Г. Шевченка, 1927. 26 с.
11. Лемке М. Думи журналіста. СПб.: Изд. М.В. Пирожкова, 1903. 182 с.
12. Михайлин І.Л. Основи журналістики: підруч. [Вид. 2-е доп. і поліпш.]. Х.: ХІФТ, 2000. 278 с.
13. Наука и школа. 1915. №№ 1-5.
14. Санцевич А. В. Періодична преса як комплекс історичних джерел. Український історичний журнал. 1988. №. С. 67.
15. Сарнацький О.П. Адміністративні і цензурно-судові утиски царизмом легальної періодичної преси українських політичних партій (1907 – 1910 роки). Вісник Київського університету. Серія «Історія». 2003. Вип.68-70. С. 66-73.
16. Украинский вестник. 1819. Ч.10, Кн.8, 10, 11.
17. Украинский Домовод. 1817. Кн.2.
18. Украинский журнал. 1824. № 16, № 17, №№ 5-6, №№ 11-12, №№ 19-21.
19. Харьковский Демокрит. 1816. № 1-3.
20. Харьковский медицинский журнал. 1906. № 1.
21. Циркуляры Харьковского учебного округа. 1861. № 1-15.
22. Чорний Д.М. Харків початку ХХ століття: історія міста, долі людей. Х.: Б.В, 1995. 118 с.

Свистун Ю.М.

вчитель історії Олексіївського ліцею Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області

Поставка П.В.

учениця 9 класу Олексіївського ліцею Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області.

ІВАН ГАРАЩЕНКО: МЕЦЕНАТ ПЕРШОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА В ХАРКОВІ (проблеми комеморативної практики).**Постановка проблеми.**

Актуальність нашого дослідження полягає у відновленні історичної пам'яті щодо І. С. Гаращенко,

відомого своєю меценатською діяльністю в роки Української революції. На сьогодні відсутнє комплексне дослідження про життя

та діяльність Івана Степановича Гаращенка, що підсилює необхідність об'єктивного та всебічного вивчення його послідовної підтримки Першої Української гімназії імені Бориса Грінченка в Харкові.

Джерельна база дослідження.

Інформація з досліджуваної теми міститься в спогадах Івана Степановича Гаращенка, опублікованих у збірнику матеріалів присвячених 50-ти річчю відродження УАПЦ [6]. До вивчення проблематики пов'язаної зі створенням Першої Української гімназії імені Бориса Грінченка в Харкові зверталися Л. Дражевська [7], Г. Костюк [10], Т. Маньківська [11], Н. Сорган [15]. Але необхідно відзначити, що комплексного дослідження, предметом якого було б вивчення як діяльності Івана Гаращенка, так і створення Першої Української гімназії імені Бориса Грінченка в Харкові не існує.

Деякі аспекти пов'язані з гімназією, зокрема оцінки її діяльності, було віднайдено у газетах, що видавалися у Харкові у добу Української революції [12, 14]. Окремої уваги заслуговують краєзнавчі розвідки харківського краєзнавця Едуарда Зуба [8, 9]. В них Едуард Зуб звертається, зокрема, до питань що розкривають діяльність І. Гаращенка зі збереження гімназії як української школи в період денікінської окупації Харкова.

В дослідженні використано архівні матеріали Державного Архіву Харківської області [4, 5], Галузевого Державного архіву СБУ [3], Архіву Управління СБУ в Харківській області [2].

Формування світогляду І. Гаращенка під впливом Української інтелігенції міста Харкова. Особливе місце в цьому процесі посідає знайомство з Г. М. Хоткевичем. «Нікому не відмовляв хто до мене звертався з пропозицією підтримати національну справу», - саме так діяв Іван Степанович в перші місяці Української революції [6, с. 13].

Навесні 1918 року Іван Степанович Гаращенко долучається до, напевно, найграндіознішого свого проєкту – створення Першої Української гімназії імені Бориса Грінченка. Це був той період в історії України, коли всі однодумці Івана Степановича повірили в обнадійливі слова Універсалу Центральної Ради: «...вплоть до отделенія» і сподівалися, що саме Україна буде першою серед народів колишньої Російської імперії щодо створення власної держави [6, с. 14].

Ідея створення української гімназії в Харкові об'єднала навколо цієї справи проукраїнський актив міста: професуру та викладачів університету, простих вчителів, політичних діячів тощо. Цей проєкт знайшов підтримку і серед тодішньої міської влади, яка допомогла із оформленням оренди 14 класних кімнат у приміщенні 2-ої класичної гімназії неподалік від Благовіщенського собору. Всі організаційні питання були вирішені в достатньо стислі терміни, але обіцяні кошти на облаштування української гімназії від держави так і не надійшли. Іван Гаращенко виділив на благородну справу 150 000 карбованців і «... гімназія була в дуже короткий час устаткована, як можна по тодішніх тяжких

обставинах, якнайкраще, до харчування дітей та вчителів включено» [6, с. 14; 7, с. 82].

За спогадами Івана Степановича «...віками очікувана освіта рідною мовою, мрія багатьох поколінь здійснилася величезними зусиллями натхненних працівників науки й патріотів» [6, с. 14]. 24 вчителі Першої української гімназії в Харкові на чолі з директором О. І. Поповим були першими, хто почали навчати рідним словом на Слобожанщині [11, с. 2] (Додаток Б).

Але вже влітку 1919 року, після захоплення Харкова Добровольчою армією Антона Денікіна, сталася біда. Про це Іван Степанович згадував так: «нам об'явили, що України «не било, і бить не может» і наказ в семиденний термін... «очістїть казъонное помещеніе второй гімназїї» [12, с. 2].

Керувати освітою в окупованому білогвардійцями Харкові взявся генерал-лейтенант Май-Маєвський який видав наказ №22 від 16 серпня 1918 року згідно з яким доводилося до населення підпорядкованих йому територій вимоги Особливої наради при Головнокомандуючому збройними силами Півдня Росії щодо освіти. І одним із наріжних питань, що страх як турбувало ту Особливу Нарату було питання «об учебных заведениях преподавания на малорусском языке» [13]. Цим наказом було перекреслено все те позитивне, що було зроблено на ниві українізації освіти з 1917 року.

Було зроблено все можливе, щоб урятувати Першу Українську гімназію в Харкові. До генерала Май-

Маєвського прибула ціла делегація у складі членів піклувальної ради гімназії Гната Хоткевича та Володимира Доленка, голови батьківського комітету Івана Гаращенка, директора гімназії Олександра Попова та його заступника Феодосія Федюченка. Про результати відвідування «главноначальствующего» генерала через 12 років на допиті у ДПУ Олександр Іванович Попов свідчив наступне «...Май-Маєвський грубо заявил что гимназии на «собачьем языке» он не разрешит. А на малорусском наречии частную гимназию без прав открыть можна» [3, арк. 206].

Не втрачаючи надії врятувати українську гімназію, український актив Харкова спробував звернутися до ще одного впливового військового, генерала Андрія Шкуро, який хоча і був заклятим поборником «єдиной і неделимой», проте досить пристойно розмовляв українською мовою, бо походив з кубанських козаків. Але і цей генерал нічим не допоміг, лише, за свідченнями О. І. Попова «принял нас в пьяном виде, и, кроме фривольных шуток мы от него ничего не услышали» [3, арк. 206].

Напевне, в такій драматичній і несприятливій ситуації дехто змирився би і відклав мрії про українську гімназію до кращих часів. Так, можливо, зробив хтось інший, але не Іван Степанович Гаращенко. Як голова батьківського комітету гімназії, вжив «... всіх заходів, щоб не переривати навчання і знайти приміщення...» [6, с. 143]. Доволі швидко було знайдено занедбаний,

знищений пожежею у 1913 році двоповерховий будинок по вулиці Коцарській, 34, що належав колишньому директору Земельного банку. І хоча будинок був у жахливому стані, іншого виходу не було і потрібно було приступати до ремонту. «Упродовж дев'яти днів, - згадував Іван Гаращенко, - було відремонтовано 14 кімнат: проведено електрику, водогін, каналізацію, залатано місцями прогорілий дах, встановлено шиби в вікнах і пофарбовано підлогу. День і ніч працювали люди: усе було приведено в належний порядок, і 21 серпня 1919 року було переведено все майно на Коцарську вулицю, до відремонтованого будинку» [6, с. 143].

Під час відкриття Української гімназії було проведено урочистий молебень. Почесним гостем на відкритті гімназії був професор Харківського університету Микола Сумцов.

Але заради справедливості необхідно зазначити, що ситуація із Українською гімназією імені Бориса Грінченка була скоріше винятком, аніж правилом. Три початкових школи із викладанням українською мовою так і не змогли почати заняття восени 1919 року: державне фінансування припинилося, а із щедрими меценатами, як Іван Степанович Гаращенко, якось не склалося.

Іван Степанович Гаращенко мав не лише великий гаманець, але і велике українське серце і Перша Українська гімназія ім. Б. Грінченка багато у чому своєму відкриттю має завдячувати саме йому. Ще протягом чотирьох місяців після відкриття

гімназія утримувалася, в тому числі і видатки на заробітну плату учительському персоналу, коштом Івана Степановича Гаращенка. На першу Українську гімназію в Харкові він пожертвував майже 200 000 карбованців.

Про якість освіти у Першій Українській гімназії свідчить той факт, що коли більшовики в грудні 1919 року окупували Харків, то змушені були визнати, що «...найкраще стоять школи громадські та українська гімназія ім. Грінченка, котрі забезпечені педагогічним персоналом, паливом...» [14, с. 2]. Кращими виявилися саме українські школи, якими опікувалися громади та меценати.

За свою суспільно-політичну діяльність Іван Степанович Гаращенко неодноразово заарештовувався та був ув'язнений. Зокрема в 1920 році Іван Гаращенко перебував у радянському концтаборі на вулиці Сумській, 61. В 1936 році І. Гаращенко був засуджений до трьох років позбавлення волі у віддалених виправно-трудовах таборах [1, арк. 50-52].

Проблеми комеморації. В 2024 році одна із вулиць м. Харкова була названа іменем Івана Гаращенка. Але ми вважаємо, що потребують відновлення і об'єкти, пов'язані з іменем Гаращенка. І перш за все, це стосується Першої Української гімназії імені Б. Грінченка. Поява такого закладу загальної середньої освіти в м. Харкові вирішує не тільки увічнення пам'яті І. С. Гаращенка та Б. Грінченка, але і сприяє відновленню історичної пам'яті щодо першого

навчального закладу, що почав навчання українською мовою в Харкові. На жаль, це питання не знаходить розуміння в Департаменті науки та освіти ХВА та Департаменті освіти і науки м. Харкова.

Продовжується робота і щодо меморіалізації імені Івана Гаращенка в Краснокутську, де він народився.

Підсумовуючи вище викладений матеріал, можна зробити висновок, що Іван Степанович Гаращенко розумів не тільки необхідність поширення освіти серед дітей ремісників, торговців, купецтва, робітництва, але і всіляко сприяв відкриттю навчальних закладів саме із українською мовою навчання. Навіть будучи в несприятливих умовах, не отримуючи допомоги від владних структур, що нерідко були вороже налаштовані до української справи, Іван Степанович послідовно підтримував українську освіту в Харкові.

Матеріали дослідження суспільно-політичної діяльності Івана Гаращенка в період Української революції дозволяють зробити наступні висновки:

1. Формування українського національного світогляду Івана Гаращенка відбувалося в умовах практично тотального переважання російської імперської ідеології, але насильницькі методи її впровадження не сприймалися молодим юнаком. А знайомства із представниками українського визвольного руху закріпили у його світогляді україноцентричні тенденції.

2. Аналіз процесу створення Першої Української гімназії імені

Бориса Грінченка в Харкові підтверджує провідну роль Івана Гаращенка не тільки у фінансуванні, але і у забезпеченні українофільського спрямування навчального процесу.

3. Репресії щодо Івана Степановича Гаращенка підтверджують тотальне несприйняття радянським окупаційним режимом будь-якої діяльності, спрямованої на реалізацію інтересів українського народу щодо освіти, релігії, забезпечення плюралізму думок в суспільстві.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1. Архів Управління СБУ в Харківській області. Архівно-кримінальна справа №7899 щодо обвинувачення Гаращенка І.С.
2. Архів Управління СБУ в Харківській області. Архівно-кримінальна справа № 09530 щодо обвинувачення Хоткевича Г.М.
3. ГДА СБУ – Ф.6. – Спр.9530 арк.206
4. ДАХО Ф.33, оп. 1, спр. 907, арх. 658, 658 зворот.
5. ДАХО. – Ф. Р-921. – Оп. 1 – спр.14
6. Гаращенко Іван. Матеріали до історії Української Автокефальної Православної Церкви. Збірник присвячений 50-ти літтям відродження УАП Церкви та світлій пам'яті автора. Нью-Йорк-Чикаго, 1975 р. – 440 с.
7. Дражевська Л. Шкільні роки // Сучасність. – 1989. - № 1 с.75-86

8. Зуб Едуард. До глибини кишені: як харківський купець Україну любив. URL: https://www.mediaport.ua/do-glibini-kisheni-yak-harkivskiy-kupec-ukrayinu-lyubiv#_
9. Зуб Едуард. Таємниці кримінальної справи Гната Хоткевича. URL: <https://www.mediaport.ua/do-glibini-kisheni-yak-harkivskiy-kupec-ukrayinu-lyubiv>
10. Костюк Г. Доля вченого. Микола Антонович Плевако. Життя та діяльність // Костюк Г. Літературно-мистецькі перехрестя (паралелі) / Українська вільна академія наук (США); Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Вашингтон; К., 2002. – с. 33-70.
11. Маньківська Т. Микола Антонович Плевако – директор першої Харківської української гімназії ім. Б. Грінченка. URL: <https://csamm.archives.gov.ua/2020/12/14/mykola-antonovych-plevako-1890-1941/>
12. Похід проти української гімназії в Харкові// Нова рада. – 1918. - №152 (28/15 серпня) – с. 2.
13. Приказ главноначальствующего Екатеринославской, Харьковской, Курской и Полтавской губернии генерала Май-Маевского о запрещении школ с украинским языком преподавания 3 августа 1919 года// Гражданская война на Украине. 1918-1920 – Т.2: Борьба против денкинищины и петлюровщины на Украине. Май 1919 – февраль 1920 г. – с. 283-284
14. «Пролетарська правда» № 3, 27 грудня 1919 р.
15. Сорган Н.А. Перша українська гімназія у Харкові за часів Центральної Ради і Гетьманату // Харкову – 350 років: історичні аспекти та погляд на сучасні проблеми: Матеріали науково-практичної конференції (Харків, 20 квітня 2004 р.). 4.1./ Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка; Укладач: Е.І. Романова, Л.В. Хлесткова. – Харків, 2004. – с. 177-183